

УДК 37.063(477.54)

Т. И. Бондарь

**МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО ВЫПУСКНИКА:
ПОДХОДЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКО-
ПРАВОВОЙ ШКОЛЫ I–III СТУПЕНЕЙ
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА**

Статья представляет собой обобщенный результат деятельности Специализированной экономико-правовой школы Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» по созданию модели выпускника. Предложенная модель обеспечивает формирование целевого набора профессиональных и личностных свойств и качеств современного выпускника СЭПШ ХГУ «НУА». Качественные характеристики предложенной модели позволяют оценить степень соответствия знаний, умений, навыков, личностных качеств и психических свойств выпускника компетенциям, характерным для той или иной образовательной ступени, а также уровень его подготовленности к осуществлению социальной, учебной и/или профессиональной деятельности и непрерывному профессионально-личностному самосовершенствованию. Набор условных, «идеальных» требований к выпускнику, положенный в основу модели, может конкретизироваться в зависимости от профиля образования, квалификационного уровня и особенностей культурно-образовательной среды.

Ключевые слова: модель выпускника, компетенция, компетентностный подход, качественные характеристики выпускника, требования к выпускнику, ожидаемый результат.

Бондар Т. І. Модель сучасного випускника: підходи спеціалізованої економіко-правової школи I–III ступенів з поглибленням вивченням англійської мови

У статті узагальнено результат діяльності Спеціалізованої економіко-правової школи Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» зі створення моделі випускника. Запропонована модель забезпечує формування цільового набору професійних та особистісних властивостей і якостей сучасного випускника СЕПШ ХГУ «НУА». Якісні характеристики запропонованої моделі дозволяють оцінити ступінь відповідності знань, умінь, навичок, якостей і психічних властивостей

випускника компетенціям, які характерні для того чи іншого освітнього ступеня, а також рівень його підготовки до втілення соціальної, навчальної і/або професійної діяльності та неперервному професійно-особистісному самовдосконаленню. Набір умовних «ідеальних» вимог до випускника, покладений в основу моделі, може конкретизуватися у залежності від профілю освіти, кваліфікаційного рівня й особливостей культурно-освітнього середовища.

Ключові слова: модель випускника, компетенція, компетентнісний підхід, якісні характеристики випускника, вимоги до випускника, очікуваний результат.

Bondar T. Model of a modern graduate: approaches of Specialized Economics and Law School of I-III stages with intensive study of foreign languages

The article highlights generalized experience of Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”, in working out an integrated three-level model of KhUH PUA’s graduate. The offered model serves to ensure formation of a target set of professional and personal qualities and characteristics of a graduate of Specialized Economic and Law School at KhUH “PUA”. The qualitative characteristics of the above model enable us to assess how the graduate’s knowledge, abilities, skills personal and psychological qualities conform to the competences relevant to a certain educational stage as well as their qualifications for further social, educational, and/or professional activities and their willingness for lifelong professional and personal development. The set of base requirements that the graduate should meet, though generalized and ‘ideal’, can be made more specific with a view to the specialization, qualification level and specific features of a certain cultural and educational milieu.

Key words: graduate’s model, competence, competence-based approach. qualitative characteristics of a graduate, requirements to a graduate, the expected result.

Выстраивая образ выпускника СЭПШ «НУА», мы исходим из того, что он представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняется новым содержанием. А значит, образ выпускника – это не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна максимально способствовать школа.

Работа над концепцией подвела нас к определению образа выпускника школы как компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях современного общества.

Модель современного выпускника СЭПШ «НУА» мы строим в рамках деятельностного подхода А. В. Петровского, на основе понимания акмеологии личности, описанного в работе Н. А. Рыбникова, Б. Г. Ананьева, с учетом компетентностного подхода А. В. Хуторского.

Мы исходим из следующих общетеоретических посылок:

1. Акмеология изучает феномен зрелости человека – процесс и результат достижения им вершины развития как индивид, индивидуальность, личность, субъект деятельности (в том числе и профессиональной).

2. Объективным критерием личностной зрелости принято считать ответственность, терпимость, саморазвитие и позитивное мышление.

3. Социальная зрелость и ее интегральная составляющая – ответственность – формируются лишь в адекватной деятельности. Это напрямую связано с предоставлением личности свободы в принятии решений. Вопрос о мере свободы должен решаться с учетом возрастных и иных конкретных особенностей и обстоятельств.

4. В качестве рабочего определения ключевых жизненных компетентностей мы использовали понятия компетентность и компетенция, предложенные А. В. Хуторским [5].

На наш взгляд, очень важно обратить внимание на содержание образования и рассматривать его как педагогически адаптированный опыт, человеческую культуру, взятую в аспекте социального опыта, во всей его структурной полноте. В таком случае содержание оказывается изоморфным, то есть аналогичным по структуре (а не по объему) социальному опыту и включает в себя все элементы, присущие человеку, приобщенному ко всему богатству современной культуры. Такое содержание включает, помимо «готовых» знаний и опыта осуществления известных способов деятельности, опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностных отношений.

Именно усвоение этих элементов позволяет человеку не только «вписываться» в социальную иерархию, но и быть в состоянии изменить существующую реальность.

По мнению В. В. Краевского и А. В. Хуторского, содержание, изоморфное социальному опыту, состоит из четырех основных структурных элементов, каждый из которых представляет собой определенный специфический опыт: познавательной деятельности, фиксированной в форме ее результатов – знаний; осуществления известных способов деятельности – в форме умений действовать по образцу; творческой деятельности – в форме умений принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях; установления эмоционально-ценностных отношений – в форме личностных ориентаций. Названные элементы образуют структуру содержания образования (в последнее время появились разработки, дающие возможность включить сюда личностный опыт учащихся); освоение этих четырех типов опыта позволяет сформировать у учащихся способности осуществлять сложные культуросообразные виды действий, которые в современной педагогической литературе и принято называть компетентностями [1, с. 156].

Итак, мы видим, что последние разработки были направлены на определение функций образовательных компетенций и перечень ключевых компетентностей. Цель данной работы – разработка целостной модели современного выпускника СЭПШ «НУА», основанной на компетентностей подходе. Целевое назначение той модели, которую мы строим – направленность на усовершенствование содержания и способов организации учебно-воспитательного процесса в современной школе с целью формирования ключевых жизненных компетентностей у ее выпускника.

Наша модель современного выпускника СЭПШ «НУА» отражает целостное видение его личности и характеризуется единством ключевых жизненных компетенции:

- надпрофессиональные компетенции:
 - социальные;
 - межличностные;
 - личностные.

- **общепрофессиональные компетенции:**
 - познавательные;
 - ценностно-ориентационные;
 - коммуникативные;
 - технико-технологические;
 - эстетические;
 - физические.
- предметные компетенции.
- профессиональные компетенции [2, с. 10].

Каждый ребёнок, приходя в школу, имеет разную степень развития данных компетенций. На первом, стартовом этапе, мы принимаем детей с индивидуальным компетентностным профилем.

Задача СЭПШ «НУА» состоит в том, чтобы организовать среду, которая дает возможность для равномерного формирования каждой компетенции. Таким образом, на втором формирующем этапе происходит создание соответствующей среды развития. Среда «стучит», запрашивает проявления того или иного качества. В итоге, если мы грамотно организовали среду, к концу 11 класса вправе ожидать более-менее симметричную картину развития личности в целом.

Каждую из ключевых жизненных компетенций мы конкретизировали в виде поведенческих форм и личностных качеств [3, с. 252].

Качественные характеристики модели выпускника

Ключевые надпрофессиональные компетенции – это общие способности личности, желание и умение обучаться на протяжении всей жизни. В состав этих компетенций входят:

- **социальные компетенции** – способность взять на себя ответственность, владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия другого, (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов, знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина, воспитание уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях;

- **межличностные компетенции** – умение выражать чувства и отношения, способность к самокритике и критическому осмыслению, социальные навыки, связанные с процессами социального взаимодействия и сотрудничества, умение работать в команде, принимать социальные и этические обязательства, возможность работать в международной среде;

- **личностные компетенции** – способность к саморазвитию, стремление к самореализации, проявление творческих способностей, развитие теоретического мышления, умение ставить перед собой цель и добиваться ее, способность к пониманию себя других, мира, умение адекватно оценивать себя, позитивно мыслить.

Общепрофессиональные компетенции – это готовность и способность выпускника целесообразно действовать в соответствии с требованиями, организовывать и самостоятельно решать поставленные задачи и проблемы, а также самооценивать результаты своей деятельности.

В этот блок входят следующие виды компетенций:

- **познавательные компетенции** – умение ставить цель и организовывать ее достижение, пояснять свою цель; организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; работать с инструкциями, использовать элементы вероятностных и статистических методов познания, описывать результаты, формулировать выводы; выступать устно и письменно о результатах своего исследования с использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации); иметь опыт восприятия картины мира.

- **ценностно-ориентационные компетенции** – способность адекватно воспринимать окружающий мир, умение находить свою роль в созидательной жизни общества на основе высших этических ценностей, гражданственности и патриотизма, умение принимать решения в разнообразных жизненных ситуациях, проявлять гражданскую активность, понимать политическую систему, уметь давать оценку происходящим социальным событиям;

- **коммунікативні компетенції** – передбачають знання рідного і інших мов, забезпечуюче володіння способами взаємодії і спілкування з людьми в різних соціальних групах, виконання різних соціальних ролей в суспільстві, вміння використовувати різноманітні об'єкти комунікації для рішення конкретних життєвих ситуацій;

- **техніко-технологічні компетенції** – розуміння принципів роботи, можливостей і обмежень технічних пристроїв, призначених для автоматизованого пошуку і обробки інформації, вміння користуватися електронними засобами навчання, вирішувати повсякденні навчальні завдання, засобами нових інформаційних технологій;

- **естетичні компетенції** – володіння знаннями і досвідом діяльності на основі досягнень загальної культури і національних особливостей, що дозволяють оволодіти етнокультурними явленнями і традиціями в суспільстві, культурологічні основи особистої, сімейної і соціальної життя, володіння ефективними способами організації культурно-дозвільної діяльності, що дозволить цінувати і розуміти культуру свого народу і культурне різноманітність світу; бути толерантним;

- **фізичні компетенції** – оволодіння знаннями і вміннями здоров'ябереження, знання і дотримання норм здорового способу життя, дотримання правил особистої гігієни, знання небезпек куріння, алкоголізму, токсикоманії, наркоманії, знання особливостей фізичного, фізіологічного розвитку свого організму, типу нервової системи, темперамента, знання і володіння основами фізичної культури людини.

Професійні компетенції – інтегральна характеристика, що визначає здатність вирішувати професійні проблеми і типові професійні завдання, що виникають в реальних ситуаціях професійної діяльності з використанням знань, професійного і життєвого досвіду, цінностей і схильностей. В старшій школі (10–11 клас) здійснюється цілеспрямована інтелектуальна і загальнопсихологічна підготовка до навчання в університеті. Тому головними освітніми завданнями цього етапу є:

- выполнение обязательных требований к уровню подготовки выпускников в условиях многопрофильной школы;
- профессиональная ориентация учащихся с учетом их возможностей и потребностей рынка труда;
- формирование мотивации к дальнейшему образованию, развитие потребностей в самообразовании для социально-профессионального самоопределения;
- формирование общих приемов и способов интеллектуальной и практической деятельности;
- развитие рефлексивных навыков, позволяющих реально оценить свои возможности, способности и потребности, сделать выбор, принять ответственное решение.

В состав профессиональных компетенций выпускника школы входят

- **научно-исследовательские компетенции** – способность и готовность самостоятельно осваивать и получать новые знания, выдвигать идеи, гипотезы в результате выделения проблемы, работы с различными источниками знаний, исследования темы; проведение наблюдения (опыта, эксперимента), предложение путей решения проблемы и поиска наиболее рациональных вариантов решения вопросов, проектов. Одним из наиболее эффективных способов формирования данной компетенции является работа в рамках Малой академии наук.

Предметные компетенции – уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей, необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности. В состав этих компетенций входят:

- освоение всех образовательных программ по предметам учебного плана;
- освоение содержания выбранного профиля обучения на уровне, способном обеспечить успешное обучение на всех образовательных ступенях;
- овладение основными общеучебными умениями и навыками, необходимыми для дальнейшего профессионального образования компьютерная грамотность, навыки планирования, проектирования,

моделирования, прогнозирования, исследовательской и творческой деятельности, саморазвития, самосовершенствования, профессионального развития).

- умение вести диалог, сотрудничать, цивилизованно решать конфликтные ситуации.

Существует ряд таких качеств и форм поведения, которые повторяются и, по сути, связывают, «цементируют» данную модель. Это так называемые интегральные характеристики, которые можно свести к четырем компонентам личностной зрелости, о которых шла речь выше: ответственность, самореализация, терпимость, позитивное мышление. Иными словами, обращаясь к графической модели, ключевые жизненные компетентности не просто примыкают или граничат между собой. Они накладываются и взаимопроникают друг в друга, образуя алхимическое соединение, которое в науке принято называть личностью.

Требования к выпускнику школы:

- иметь хорошие основы знаний, умений, навыков;
- быть конкурентоспособным в современном мире;
- уметь выстраивать отношения с разными людьми;
- нести индивидуальную и социальную ответственность;
- уметь находить выход из любой ситуации;
- быть способным к жизненному самоопределению и самореализации, уметь быстро адаптироваться к различного рода изменениям;
- вести здоровый образ жизни;
- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;
- уважать свое и чужое достоинство;
- уважать собственный труд и труд других людей.

Таким образом, базовый перечень **важных качеств выпускника** составляют:

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных проблем;
- самостоятельно и критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальном мире трудности и искать пути рационального их

преодоления, быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить;

- грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для исследования определенной задачи факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблемы, делать необходимые обобщения, формулировать аргументированные выводы);
- владеть информационными и коммуникационными технологиями, использовать мировые информационные ресурсы;
- быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь работать сообща, быть способным взять ответственность за выполняемую работу, предотвращать конфликтные ситуации или умело выходить из них;
- осознанно подойти к выбору профессии; на основе сформированной системы ценностей выбирать социально-значимые формы досуговой деятельности; быть готовым строить семейно-бытовые отношения.

В данной работе сделана попытка перейти от перечня компетентностей к целостной их взаимосвязи. Для того чтобы достичь подобной целостности, необходимо особым образом организовать развивающую среду. В рамках учебно-воспитательного комплекса НУА на базе экономико-правовой школы планируются следующие пути достижения планируемого результата.

Ожидаемый результат

Создание развивающей образовательной среды в СЭПШ «НУА» на основе деятельностного подхода на каждом возрастном этапе в соответствии с ведущими видами деятельности:

- структурирование образовательного процесса на каждой ступени обучения в НУА (школа раннего развития, начальная, основная и старшая школа):
 - этап адаптации,
 - этап освоения содержания и форм,
 - этап перехода на следующую ступень;
- интегрированный подход к содержанию образования;
- практическая направленность учебного процесса, повышение

роли трудовой деятельности, выработка информационной культуры, усиление языковой подготовки (коммуникативная направленность развития устной и письменной речи);

- использование методов и форм обучения адекватно поставленным задачам развития: исследовательских, опытно-экспериментальных, лабораторных; внедрение проектных видов деятельности в индивидуальных и групповых формах, рост удельного веса самостоятельной работы; модульная организация учебного процесса;

- использование открытой дифференцированной системы оценивания;

- обеспечение высокой социальной активности во внеурочной работе:

- организация самоуправления;
- использование коллективных творческих дел;
- участие в кружках и клубах по интересам;
- включение учащихся в общественно-полезную работу;
- создание условий для ведения здорового образа жизни;

- главным условием обеспечения развивающей образовательной среды является профессиональная компетентность учителя, его стремление к постоянному саморазвитию и совершенствованию.

Проектирование индивидуального личностного роста каждого учащегося в классе.

Систематическая оценка результативности образовательной среды качественными показателями и ее коррекция.

Пути и методы реализации модели выпускника

1. Качество общеобразовательной подготовки выпускника (результаты участия в олимпиадах, Малой академии наук, итоговая государственная аттестация).

2. Направленность обучения (результаты поступления в вузы).

3. Воспитывающий и развивающий характер обучения (активная социальная позиция).

4. Стиль педагогического взаимодействия учителя и учащихся (формирование интегративных качеств личности).

5. Единые дидактические требования ко всем участникам учебно-воспитательного процесса (внутришкольный контроль).

6. Познавательная активность учащихся (участие в олимпиадах, научных конференциях, Малой академии наук, Днях науки в НУА).

7. Поддержание созданной в НУА культурно-образовательной среды, способной обеспечить благоприятные условия для удовлетворения интересов и потребностей участников учебно-воспитательного процесса, их самореализации.

Использование модели выпускника СЭПШ «НУА», основанной на компетентностном подходе, позволяет решать проблему, типичную для украинской школы, когда ученики хорошо овладели теоретическими знаниями, но испытывают трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных задач или проблемных ситуаций. Образовательная компетенция предполагает усвоение учеником не отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение комплексной процедурой, в которой для каждого выделенного направления присутствует соответствующая совокупность образовательных компонентов, имеющих личностно-деятельностный характер.

Английский историк Томас Карлейль говорил: «Человек не должен жаловаться на времена; из этого ничего не выходит. Время дурное – ну и что ж, на то и человек, чтобы улучшить его».

Мы очень надеемся, что выпускники СЭПШ «НУА» будут именно теми личностями, которые улучшат любые обстоятельства и времена.

Список литературы

1. Божко О. И. Модель современного выпускника школы / О. И. Божко, Т. Л. Бутылкина, М. В. Удовенко // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків : Вид-во НУА, 2005. – Т. 12. – С. 153–163.

2. Болотов В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 8–14.

3. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. – М. : Педагогика, 1983. – Т. 4 – 358 с.

4. Образование XXI века: достижения и перспективы / под. ред. В. П. Зинченко. – Рига: Эксперимент, 2002 – 336 с.

5. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные структуры [Электронный ресурс] / А. В. Хуторской // Эйдос : электрон. журнал. – 2002. – Режим доступа : <http://www.eidos.ru/journal>.

References

1. Bozhko O. I., Butylkina T. L., Udovenko M. V. Model sovremennogo vypusknika shkoly [Model of the modern school graduate]. Vcheni zapysky Kharkivs'koho humanitarnoho universytetu «Narodna ukrayins'ka akademiya» - Scientists note of Kharkiv University of Humanities "People's Ukrainian Academy", Kharkiv, PUA Publ., 2005, P.12, pp. 153-163.

2. Bolotov V. A., Serikov V. V. Kompetentnostnaya model': ot idei k obrazovatel'noy programme [Competent model: from idea to educational program]. Pedagogika – Pedagogy, 2003, no. 10, pp. 8-14.

3. Vygotskiy L. S. Voprosy detskoj psikhologii, Moscow, Pedagogika Publ., 1983, P. 4, 358 p.

4. Zinchenko V. P. ed. Obrazovaniye XXI veka: dostizheniya i perspektivy [XXI Century Education: Achievements and Prospects], Riga, Experiment, 2002, 336 p.

5. Khutorskoy A. V. Klyucheverye kompetentsii i obrazovatelnyye struktury [Key competencies and educational structures]. Eydos: elektronnyy zhurnal – Eidos: an electronic journal, 2002. Available at: <http://www.eidos.ru/journal>.